

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОО

Алижонова Гулчехра Жуманбаевна

Андижанская область, Балыкчинский район, директор организации
дошкольного образования №31

В современном контексте образовательной политики и педагогической практики актуальным является вопрос совершенствования управленческой деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций (ДОО). Эта проблематика занимает особое место в рамках управленческой науки и педагогической теории, поскольку директора ДОО играют ключевую роль в реализации образовательных стандартов и инновационных подходов к обучению и воспитанию.

В рамках современной образовательной политики и педагогической практики, управление дошкольными образовательными учреждениями (ДОО) занимает центральное место в дискурсе о качестве начального этапа образования. Эффективное управление ДОО предполагает не только административное регулирование, но и применение инновационных педагогических стратегий, что делает роль директора критически важной для успешной реализации образовательных стандартов и инициатив.

Текущее состояние развития управленческой деятельности директора ДОО характеризуется рядом особенностей, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами управления образовательным процессом. Во-первых, рост требований к качеству дошкольного образования требует от руководителей высокого уровня профессионализма, стратегического мышления и способности к инновациям. Во-вторых, изменения в законодательной базе, регулирующей образовательную деятельность в России, влияют на модификацию управленческих практик.

Анализ текущего состояния развития управленческой деятельности директоров дошкольных образовательных учреждений (ДОО) позволяет выделить ряд ключевых факторов, формирующих специфику данной области. Среди этих факторов стоит особо отметить внешние и внутренние аспекты, которые оказывают заметное влияние на управление образовательным процессом.

Внешние факторы включают в себя рост требований к качеству дошкольного образования. Это требует от директоров ДОО не только высокого уровня профессионализма, но и развития стратегического мышления. Профессионализм в данном контексте включает глубокие знания в области дошкольного образования, умение анализировать и прогнозировать изменения в образовательной сфере, а также способность к внедрению и адаптации инновационных методик и подходов. Изменения в законодательной базе, регулирующей образовательную деятельность в Узбекистане, являются вторым значимым внешним фактором. Эти изменения заставляют руководителей ДОО пересматривать и модифицировать управленческие практики для соответствия новым нормативам и требованиям. Например, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов требует от директоров умения гибко адаптировать образовательные программы и методы управления для достижения поставленных перед дошкольными учреждениями целей.

Внутренние факторы, такие как лидерские качества директоров, их умение мотивировать и вдохновлять коллектив, а также создавать в учреждении культуру непрерывного обучения и развития, также играют решающую роль в эффективности управления. Организационная культура ДОО может существенно повысить или, наоборот, снизить эффективность внедрения нововведений и обеспечения высокого качества образовательных услуг. Таким образом, анализ показывает, что современные требования к директорам дошкольных учреждений охватывают широкий спектр компетенций, от стратегического планирования и инновационного управления до оперативного реагирования на изменения в законодательстве и поддержания высокого уровня внутренней организационной культуры.

Кроме того, текущее состояние управленческой деятельности директоров ДОО остро сталкивается с проблемой профессионального развития и подготовки кадров. Несмотря на наличие различных форм повышения квалификации, существует потребность в более целенаправленной и систематизированной подготовке, ориентированной на специфику дошкольного образования. В этом контексте важно обратить внимание на разработку и внедрение комплексных образовательных программ, которые включали бы в себя не только традиционные курсы, но и модули, развивающие управленческие компетенции, лидерские качества и способность к инновационному мышлению. Проблема профессионального развития и подготовки кадров в сфере управления

дошкольными образовательными учреждениями требует особого внимания, учитывая динамично меняющуюся образовательную среду и повышенные требования к качеству дошкольного образования. Существующие программы повышения квалификации часто ограничиваются базовыми аспектами управления и не всегда охватывают специфические потребности дошкольного образования. Важно разработать и внедрить комплексные образовательные программы, которые были бы целенаправленно настроены на удовлетворение конкретных потребностей директоров ДОО. Такие программы должны включать не только традиционные курсы по управлению образовательным процессом, но и специализированные модули, направленные на развитие управленческих компетенций, лидерских качеств и инновационного мышления. Исходя из вышеизложенного, очевидно, что совершенствование механизма развития управленческой деятельности директоров должно основываться на комплексном подходе, включающем оценку текущих практик, интеграцию новых технологий и методов управления, а также улучшение программ профессиональной подготовки и повышения квалификации. Эти аспекты будут детально рассмотрены в последующих разделах данной диссертационной работы.

Для действенного совершенствования механизма развития управленческой деятельности директоров дошкольных образовательных учреждений, необходимо принять комплексный подход, который охватывает несколько критически важных направлений. Эти направления включают оценку существующих управленческих практик, интеграцию современных информационных технологий и методов управления, а также разработку и улучшение программ профессионального обучения и повышения квалификации.

Оценка текущих практик должна проводиться с целью выявления сильных и слабых сторон в существующих методах управления. Это позволит определить необходимые изменения и адаптации в соответствии с современными требованиями и условиями. Анализ должен включать как внутреннюю оценку, так и сравнение с лучшими практиками в данной сфере.

Интеграция новых технологий и методов управления является ключевым фактором для повышения эффективности управленческой деятельности. Внедрение информационных систем и цифровых инструментов способствует

более эффективному распределению ресурсов, улучшает коммуникацию с родителями и оптимизирует учебный процесс.

азработка и улучшение программ профессионального обучения должны направляться на подготовку директоров, способных применять инновационные подходы в управлении, а также реагировать на изменяющиеся условия и вызовы современного образовательного пространства. Программы должны включать модули по стратегическому планированию, кризисному управлению, инновационному мышлению и лидерству.

ти направления будут детально рассмотрены и анализированы в последующих разделах данной диссертационной работы, что позволит обеспечить глубокое понимание необходимых стратегий и методов для совершенствования управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.

ЛИТЕРАТУРЫ

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati // Multi disciplinary research studies and

2. Valiyeva F.R. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda kompetensiyaviy academy.uz/ 24 yanvar 2024

алиева Ф.Р. Роль женщин-ученых в области социально-гуманитарных наук в формировании фундамента третьего возрождения в новом Узбекистане// «Эконмика и социум» №3(118) 2024/www.iypr.ru

rosheva I., Yevstafeva L., Maxmudova D., Nabixanova Sh., Pak S., Djanpeisova G., Isxakova M. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi maktabgacha ta'lim muassasalari

Say Ye.F., Grosheva I.V., Nazarova V.A., Ismailova M.A.. Posobie dlya trenerov "Vnedrenie gosudarstvennoy uchebnoy programmy "Ilk qadam" dlya doshkolnykh obrazovatelnykh uchrejdeniy i gosudarstvennykh trebovaniy k razvitiyu detey rannego i doshkolnogo vozrasta Respubliki Uzbekistan". – Tashkent, 2019 g.